

Uso de la entropía como comprensión del universo a gran escala

Using entropy to understand the universe on a large scale

Autor: soto lulo jefferson¹, Mallma Perez, Israel^b

Departamento de Junín, Facultad ingeniería de minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

¹Autor corresponsal: sotolulojefferson8@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.15832916

Resumen:

Sabemos que la entropía es importante en la física, la cual como rama se utiliza mucho en la termodinámica, siendo así que, en esta se mide el grado de desorden que adquiere dentro de un sistema, como clave principal también está en el concepto de la segunda ley de la termodinámica. Cabe resaltar que, hasta hoy actualmente varios autores realizaron una relación de la entropía con la vida cotidiana tanto en la economía, biología, matemáticas, filosofía, etc. En el presente ensayo se hará un enfoque sobre la comprensión del universo mediante la entropía, se iniciará dando el concepto de la entropía, en este caso, el sistema para el universo será aislado porque se le considera como un sistema total en donde la entropía tiene a aumentar con el tiempo; seguidamente, se detallará como tiene relación la entropía con la naturaleza, además como la entropía está ligada con la dirección del tiempo o conocida la flecha del tiempo. Por otro punto, como la mecánica cuántica tiene a incrementar su entropía mediante el entorno. Asimismo, si la creación de galaxias como fuerza fundamental la gravedad, realizar un orden a baja entropía o a un incremento de entropía, esta controversia será explicado mediante un autor. Continuando así, como será el final del universo mediante su comprensión y su importancia de la entropía. Prosiguiendo así con la conclusión, que la entropía un fundamento importante para la comprensión en el universo permitirá tener una visión más sólida de cómo se comporta y que depara de acá a unos años.

Palabras clave: entropía, sistema solar, cosmo, mecánica cuántica, muerte térmica, big bang.

Abstract:

We know that entropy is important in physics, which as a branch is widely used in thermodynamics, being that, in this the degree of disorder acquired within a system is measured, as a main key it is also in the concept of the second law of thermodynamics. It should be noted that, until today, several authors have made a relationship of entropy with everyday life both in economics, biology, mathematics, philosophy, etc. In this essay, an approach will be made on the understanding of the universe through entropy, it will begin by giving the concept of entropy, in this case, the system for the universe will be isolated because it is considered as a total system where entropy tends to increase over time; Next, we will detail how entropy relates to nature, as well as how entropy is linked to the direction of time, or the arrow of time. We will also explore how quantum mechanics tends to increase its entropy through the environment. Likewise, whether the creation of galaxies, as a fundamental force of gravity, creates order at low entropy or through increased entropy; this controversy will be explained by an author. Continuing, we will explore how the end of the universe will be through understanding it and the importance of entropy. Continuing with the conclusion that entropy is an important foundation for understanding the universe will allow us to have a more solid view of how it behaves and what it holds in store for the next few years.

Keywords: entropy, solar system, cosmos, quantum mechanics, heat death, big bang.

1. Introducción

Sabemos que la entropía es un fundamento muy importante en la física la cual como rama la termodinámica se utiliza mucho. La entropía, un número o dato que nos indica el grado de desorden de un sistema; como autor e introduciendo en el campo de la física a Rudolf Clausius a partir del siglo XIX. Utilizado el concepto de la entropía para poder formular la segunda ley de la termodinámica. Dado que la entropía ha partir de los años a ido evolucionando no solo como para entender procesos energéticos, sino también tener otras perspectivas sobre la dirección de los fenómenos naturales. Poder comprender el concepto de entropía es muy

fundamental ya que nos permite analizar el desarrollo de sistemas naturales y técnicos observados en un marco energético y probable.

Uso del concepto de la entropía en el universo nos dice que todo comenzó desde un sistema más ordenado lo cual la dirección del tiempo ósea al futuro, ir a algo más desordenado. Es decir todos los gradientes energéticos serán consumidos por las estrellas relacionando con el tiempo la cual todo esto llamado como muerte térmica. Todo esto aun abunda interrogantes y controversias. El presente ensayo tiene como principio analizar minuciosamente la entropía para la comprensión del universo. El fundamento de entropía

es de gran importancia y crucial para la evolución del universo dado que va interrogantes, lo cual abordar este tema permitirá profundizar y conocer más detalladamente. Teniendo como objetivo análisis de la entropía para comprender el universo a gran escala con relación a su evolución temporal del cosmos.

La entropía inculca un papel central en nuestra comprensión del universo, permite a explicar cómo evoluciona con relación al tiempo. No obstante, pone en manifiesto ciertas limitaciones de las teorías presentes sobre el origen del cosmos, lo cual esta limitación nos permite generar un bosquejo de información de manera estructurada y con exactitud. Pese a estas limitaciones los fundamentos de entropía marcan una base sólida de conceptos para futuras investigaciones. El análisis de la entropía permite y continúa siendo importante para descubrir los misterios del universo.

2. Cuerpo o desarrollo

La entropía es una medida de la aleatoriedad o el trastorno en un sistema. Es una propiedad termodinámica que describe la cantidad de formas en que la energía se puede distribuir en un sistema. Cuantas más formas se pueda distribuir energía, mayor será la entropía del sistema. En otras palabras, la entropía es una medida del grado de aleatoriedad o desorden en un sistema. (FasterCapital, 2025)

Asimismo, afirma (Concepto, s. f.) "La entropía es clave para la Segunda Ley de la termodinámica, que establece que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo" lo cual nos quiere decir que la entropía actualmente en el universo se encuentra un poco ordenado, pero con respecto al tiempo esta tiende a incrementarse.

En los procesos naturales y universales Según (Rojas Diéguez, s. f.) "Dado que todos los procesos naturales son espontáneos, éstos deben producirse con aumento de entropía, y, por consiguiente, la suma total de entropía del universo debe crecer continuamente" es decir, cada proceso natural suma relativamente a la entropía del universo.

La misma entropía define una dirección del tiempo, según (Greene, 2006), nos menciona en su libro como la entropía tiene una dirección del tiempo la cual una explicación notable es que si nosotros soltamos un vidrio en el piso esta tiende a romperse, siendo así que el material no puede regresar tal como estaba un inicial. En términos cosmológicos, nuestro universo hubiera tenido que ir desde un sistema ordenado y con el paso del tiempo a un sistema más desordenado.

La entropía inicial del universo nos dice que "La entropía mínima con que partió nuestro universo se debió a las especialísimas condiciones iniciales del Big Bang" (Berenguer, 2015). Sin duda el big bang fue algo que surgió desde una muy bajísima entropía siendo así que tiende a un sistema más desordenado.

La entropía es evolutiva e irreversible, según (Armengol, 2015) En su artículo nos menciona sobre como el área de horizonte del agujero negro esta creciendo y esto se debe al crecimiento del universo mismo, de modo que la geometría de espacio y tiempo exigen una dirección del tiempo, lo cual viene relacionado el flujo de energía, crecimiento de entropía e irreversibilidad de las cosas.

Argumentado en la mecánica cuántica nos explica (Nielsen, 2010), En su libro nos menciona de como en la mecánica cuántica tiene que resaltar la entropía si esta en un estado puro la entropía es cero y si esta en un estado mixto esta tendrá que ser mayor que cero.

La decoherencia y su interacción según (Zurek, 2003), Nos menciona que un sistema cuántico no es aislado, sino que interactúa con su entorno ya sea a luz u objetos de medición entre otros, por más pequeña que sea estará interactuando a gran escala. Un ejemplo muy significativo es de la doble rendija. Es decir, en la entropía si el sistema interactúa tendrá un aumento de entropía perdiendo su pureza y llevado a ser un estado mixto.

Como la mecánica cuántica incrementa la entropía según (Schlosshauer, 2007), Argumenta de que durante la interacción el sistema cuántico tendrá a entrelazarse con el exterior llevando así un aumento de entropía lo cual este se convertirá en un estado mixto clásico.

Dado que la gravedad en el universo es fundamental, esta no ordena a una rama sola, sino que crea mayor complejidad y esto hace su tendencia a una mayor entropía. (Penrose, 2011), El autor reconoce que la gravedad es una fuerza fundamental para la creación de estructuras cósmicas afirma que la entropía aumenta.

Asimismo, (Carroll, 2010) el presente autor hace mención de que, por más simple o forma parezca ordena la gravedad yendo a una entropía aún más baja, esto no es cierto, ya que la gravedad realiza estructuras aún más complejas, lo cual lleva a un aumento de entropía.

La entropía aumenta con respecto al tiempo según (Chaisson, 2001), Afirma que la complejidad local ya sea galaxias estrellas vida ha ido en aumento y esto se debe al flujo de energía, considerando a la mente humana aún más complejo, dado que el consumo de energía es para ordenar; sin embargo, que al consumir energía esto genera aun más desorden en el ambiente.

La estructura y evolución de los cosmos según (Paz & W. H, 1994) La estructura del universo puede comprenderse como la decoherencia cuántica y aumento de entropía Según hace mención de la decoherencia es la capacidad de que el sistema cuántico pierda su capacidad de coherencia de fase debido a que esta participando con el entorno y precediendo

asi a estados clasicos estables (solido, liquido y gaseoso). lo a este proceso se le denomina einselection. esta relacion realiza un aunmeto de entropia local, vinculando asi la decohercia con la flecha del tiempo.

Como destino final del universo segun (Hawking, 1988), menciona sobre la muerte termica en donde el universo tendra como temperatura al cero absoluto en donde no se realizara trabajo, dado que el universo estara en estado sin actividad, frio y oscuro. Dado que esta suposición está dada con la entropía lo cual habrá un equilibrio termico y una máxima entropía.

Mallma Perez (2025), El aumento progresivo de la entropía en el universo no solo manifiesta una dirección del tiempo físico, sino que también condiciona la evolución misma del cosmos hacia una complejidad creciente seguida de una disipación inevitable. Lejos de contradecirse, la formación de estructuras como galaxias, estrellas o incluso sistemas vivos surge como resultado local de una redistribución energética más amplia que, globalmente, incrementa el desorden total. La entropía actúa así como un principio integrador que conecta fenómenos tan dispares como la expansión cosmológica, la mecánica cuántica y la emergencia de la vida. Comprender este flujo irreversible de energía y organización permite proyectar no solo el origen del universo a partir de condiciones altamente ordenadas, sino también su destino final hacia un estado de equilibrio térmico absoluto, donde la actividad cesa y la flecha del tiempo pierde su sentido operativo. En este marco, la entropía no solo mide el desorden, sino que revela el pulso profundo de la historia cósmica.

Para terminar Segun (Penrose, 2004) Nos recalca la gran suma de importancia de la entropia en la compresion del universo desde el big bang hasta el destino final del universo utilizando el principio de la entropia, ya que no solo se utiliza en la termodinamica sino que conecta con la naturaleza del tiempo, su evolución cosmológica y la estructura del universo.

3. Conclusiones o comentarios

La entropía es fundamental en la termodinámica, pero su propio fundamento llevo a cabo a realizar supociones de ver la manera cómo se comporta esto en el universo, como la propia entropía va en dirección del tiempo ya que es irreversibles las cosas a cada momento, es decir si yo suelto un huevo desde una altura, esta tendrá que romperse pero imaginemos lo siguiente si yo suelto el huevo desde la misma altura esta no podrá recomponerse, llamado irreversibilidad; en otros términos, el proceso que se realizo va desde un sistema mas ordenado a otro mas desordenado, llamado de otra manera flecha del tiempo o dirección del tiempo.

Asimismo, el propio universo entonces surgió desde una entropía mas baja y con respecto al tiempo tendrá esta

que incrementarse, la creación de nuevas galaxias como fuerza fundamental la gravedad no ordena los sistemas a uno solo, sino que realiza estructuras mas complejas, dado así a un aumento de entropía. Queda por resaltar que mecánica cuántica realiza también en el incremento de la entropía debido a la interacción de con el entorno

Como destino final el universo y lo más probable es que pueda que llegue a la muerte térmica en donde la entropía alcanza su máximo punto; es decir, su grado de desorden será tan alto en donde toda la energía disponible que se usa para realizar trabajo llegara a ese punto donde ya no mas se realizara trabajo.

Contribución de los autores:

El autor corporativo FasterCapital, Concepto y José Joaquín Rojas Diéguez, ayudaron en la comprensión de la entropía y visualización con el universo. Asimismo, con el autor Greene, 2006 comprension de la flecha del tiempo con la entropia. El autor Berenguer y Armengol, compresion con respecto del tiempo la entropia pasado y futuro. Los Autores Nielsen, Zurek Y Schlosshauer explicacion de la entropia en la mecanica cuantica y como esta aumenta. Los autores Penrose y Carroll ayudaron con la controversia de que la fuerza de gravedad genera baja entropia. Los autores Chaisson, Juan Pablo Paz, & Zurek, W. H ayudaron en la relacion de aumento de entropia mediante el consumo de energia y mecanica cuantica.El autor Hawking ayudo a ver el destino final del universo introduciendo la entropia. Resaltando una vez mas al autor Penrose ayudo de la importancia de la entropia en el universo.

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Referencias bibliográficas

- Armengol, F. G. (2015). *Evolución cosmología de agujeros negros y su relación con la segunda ley de la termodinámica* [PhD Thesis]. Universidad Nacional de La Plata.
- Berenguer, R. A. (2015). *La entropía y el sistema solar*. CEDro.
- Carroll, S. (2010). *From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time*. Dutton.
- Chaisson, E. (2001). *Cosmic Evolution: The Rise of Complexity in Nature*. Harvard University Press.
- concepto. (s. f.). *Entropía*. <https://concepto.de/entropia/>

- FasterCapital. (2025, junio 21). *Entropía: Comprensión de la entropía y el papel de E en el desorden*. <https://fastercapital.com/es/contenido/Entropia-comprension-de-la-entropia-el-papel-de-E-en-el-desorden.html>
- Greene, B. (2006). *El tejido del cosmos: Espacio, tiempo y la textura de la realidad*. Lectulandia.
- Hawking, S. (1988). *A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes*. Bantam Books.
- Mallma Perez, I. (2025). *El Último Equilibrio Termodinámico del universo: Perspectiva científica y filosófica entre Élan Vital & entropía universal*. Biblioteca Nacional del Perú.
- Nielsen, M. A. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
- Paz, J. P., & W. H, Z., W. (1994). Decoherence, chaos, and the second law. *Physical Review Letters*, 72(16), 2508-2511.
- Penrose, R. (2004). *The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe*. Jonathan Cape.
- Penrose, R. (2011). *Ciclos del tiempo*. DEBATE.
- Rojas Diéguez, J. J. (s. f.). *ENTROPÍA: Un breve esbozo*.
- Schlosshauer, M. (2007). *Decoherence and the Quantum To Classical Transition*. Springer.
- Zurek, W. H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*.